

**BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF INFORMATIKA
O‘QITUVCHILARINI KASBIY TAYYORLASHNING MUHIM
XUSUSIYATLAR**

Z.K.Ilyasova

dotsent

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institute

Annotatsiya. Zamonaviy ta‘limda boshlang‘ich sinfga Informatika va AT kursini joriy etish, Informatika va AT bo‘yicha boshlang‘ich sinf o‘qituvchisini har tomonlama sifatli tayyorlashni talab qiladi. Boshlang‘ich sinf informatika o‘qituvchisi dinamik axborot makonida harakat qila olishi, innovatsion jarayonlarni amalga oshirishga tayyor bo‘lishi, boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilariga ham axborot texnologiyalarining o‘zi, ham turli darslarda ulardan keng foydalangan holda integral ta‘lim berishi kerak. Bunday tayyorgarlik bo‘lajak boshlang‘ich sinf informatika o‘qituvchisini kasbiy tayyorlashning muhim tarkibiy qismi bo‘lishi kerak.

Kalit so‘zlar: informatika, axborot texnologiyalari, boshlang‘ich ta‘limni raqamlashtirish, boshlang‘ich ta‘limda informatika fani, kasbiy tayyorgarlik, uslubiy tayyorgarlik.

Ключевые слова: информатика, информационные технологии, цифровизация начального образования, информатика в начальном образовании, профессиональная подготовка, методическая подготовка.

Keywords: computer science, information technology, digitalization of primary education, computer science in primary education, vocational training, methodological training.

Zamonaviy axborotlashgan jamiyatida ro‘y berayotgan o‘zgarishlar ta‘siri ostida nafaqat shakllar, balki maktab ta‘limi mazmuni ham qayta ko‘rib chiqilmoqda. Bu har qanday inson faoliyatining ajralmas qismi bo‘lgan axborot oqimining ko‘payishi bilan bog‘liq. Shaxsni har tomonlama rivojlantirishda, o‘quv va muloqot qobiliyatlarini

shakllantirishda informatika boshqa o'quv fanlari bilan bir qatorda muhim rol o'ynaydi.

Umum o'rta ta'lim maktablariga Informatika va axborot texnologiyalari asoslari kursi joriy etilganidan buyon maktab informatika fanining shakllanishi jarayonida tushunchalar, ta'lim standartlari, dasturlarning doimiy o'zgarishi bilan tavsiflanadi. Bu informatika fan sifatida jadal rivojlanishi va ko'plab odamlarning amaliy faoliyati, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining texnik tarkibiy qismining doimiy takomillashtirilishi bilan bog'liq.

Bugungi kunda informatika fanini boshlang'ich sinflarda o'qitish masalasi deyarli aniq hal qilindi, o'qitishning tegishli texnologiyalari va usullari esa faol ravishda izlanmoqda. Biroq, informatika boshlang'ich kursining maqbul modellarini aniqlash bo'yicha tajriba hali tugallanmagan va boshlang'ich ta'limni axborotlashtirish sohasidagi doimiy o'zgarishlar bilan bog'liq "Boshlang'ich ta'limda informatika darslarida nimani va qanday o'qitish kerak?, Kimga o'rgatish kerak? Kim o'qitishi kerak?" kabi ko'plab masalalar orasida dolzarb va qarama-qarshiliklar kuzatilmoqda.

Hozirgi vaqtda, "boshlang'ich ta'limda informatika darslarida nimani va qanday o'rgatish kerak?" dolzarb savollarga javob beradigan bir qator fundamental tadqiqotlar olib borildi va bir qancha amaliy tajribalar to'plandi: (S.A.Beshenkov, T.P.Bokuchava, V.I.Varchenko, Y.M.Gorvits, I.B. Milova, A.V.Goryachev, L.L.Bosova va boshqalar).

Ayni paytda "Kimga qanday o'rgatish kerak? Kim o'qitishi kerak?" degan savol dolzarb va ziddiyatli bo'lib qolmoqda, chunki ta'lim amaliyotini tahlil qilish maktablarni boshlang'ich sinflarda Informatika va axborot texnologiyalari (AT)ni o'qitish uchun malakali mutaxassislar bilan ta'minlash muammosi mavjudligini aniqlashga imkon beradi.

Tegishli mutaxassislarni tayyorlash jarayoni boshlang'ich ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini, boshlang'ich ta'limning o'quv jarayonida axborot texnologiyalardan foydalanishning zamonaviy yo'nalishlarini, boshlang'ich ta'limda informatika fanining o'ziga xos xususiyatlarini va maktab

o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishni amalga oshiradigan o'qituvchilar toifalarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak.

Bolaning axborot jamiyatida hayotga psixologik tayyorgarligi maktabning birinchi yillaridan boshlab shakllanishi kerak, bu kompyuter savodxonligini, algoritmik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishni, mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Kichik maktab yoshi bolasining aqlining jadal rivojlanishi, vizual-obraz fikrlashdan og'zaki-mantiqiy fikrlashga o'tish bilan tavsiflanadi, idrok tahlil qiluvchi va farqlovchi xarakterga ega bo'lib, bolaning xotirasi yaxshilanadi.

Boshlang'ich maktab yoshida bolalarda kompyuterga o'yin vositasi sifatida qiziqish kuchayadi, informatika fanini o'rganish uchun motivatsiya paydo bo'ladi. Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan faol foydalanish va ularni an'anaviy o'qitish usullari bilan birlashtirish informatika fanini o'rganishga kognitiv qiziqishni shakllantiradi.

2023 yilgdan respublikamizda Informatika va AT birinchi marta umum orta ta'lim maktablarida boshlang'ich sinf o'quv predmeti sifatida oqitila boshladi.

Mahalliy va xorijiy olimlarning ishlarini tahlil qilish, boshlang'ich darajadagi informatika o'qitish amaliyotini o'rganish bir qator muammolarni aniqlashga imkon berdi. Birinchidan, informatika boshlang'ich kursining yagona mazmuni yo'qligi. Ikkinchi muammo – boshlang'ich darajadagi informatika darslari uchun dasturiy ta'minotning har turda bo'lishi.

Hozirgi vaqtda informatika boshlang'ich ta'limda metapredmet sifatida, kompyuter esa zarur bilim vositasi, o'quvchilarning turli xil axborot faoliyatini tashkil etish vositasidir. Informatika boshlang'ich ta'limda o'rganilgan fanlarning har biriga yangi va mukammal vositani taklif etadi, bu esa ushbu vositadan qanday foydalanishni biladigan o'qituvchiga o'z mavzusining mohiyatini maktab o'quvchilari oldida yanada chuqurroq va samaraliroq ochib berishga imkon beradi.

Yuqoridagi faktlar bilan bog'liq holda, boshlang'ich ta'lim yoshidagi o'quvchilarni axborot texnologiyalaridan foydalangan holda maktab o'quv dasturining

asosiy fanlariga sifatli o'rgatadigan, shuningdek ularni zamonaviy informatika murakkab dunyosiga tanishtiradigan mutaxassislarni tayyorlash muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Hozirgi vaqtda "boshlang'ich sinflarda informatika kursini kim olib borishi kerak?" degan savolga aniq javob yo'q. Ushbu masala bo'yicha bir nechta fikrlar mavjud. Ba'zilar ta'kidlashicha, boshlang'ich ta'limda informatika fanini boshlang'ich sinf o'quvchini o'qitish uchun maxsus psixologik, pedagogik, uslubiy tayyorgarlikga ega informatika o'qituvchisi tomonidan o'qitilishi kerak; boshqalar esa, informatika va boshlang'ich sinf o'qituvchisi bilan birgalikda o'qitishni taklif etadi. Ba'zilar, AT va o'ni o'qitish metodikasi bo'yicha o'qitilgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi informatika fanini o'rgatishi kerak deb hisoblaydi.

Amalda, vaziyat quyidagicha: hozirgi kunda maktablarda boshlang'ich sinflarda informatika darslari asosan boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan olib borimoqda, ular o'z fanini yaxshi o'qitsa ham, informatika va AT bo'yicha maxsus tayyorgarlikka ega emaslar. Boshqa tomondan, boshlang'ich sinf o'qituvchisi tegishli kompyuter tayyorgarligisiz informatikani o'qitish jarayonini sifatli tashkil eta olmaydi. Informatika o'qituvchilari uchun bu boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining yosh xususiyatlari tufayli uslubiy muammolar bilan bog'liq.

Bizning fikrimizcha, ushbu vaziyatda, boshlang'ich sinflarda informatika fanini zarur kompyuter, psixologik, pedagogik va uslubiy tayyorgarlikni olgan, shu jumladan kompyuter didaktikasi bo'yicha metodik tayyorgarlikga ega o'qituvchi olib borishlari kerak. Informatika predmeti boshlang'ich ta'limda o'qitishning umumiy tizimining tarkibiy qismlaridan biri ekanligiga asoslanib, uni maxsus tayyorgarlikdan o'tgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi olib borishi maqsadga muvofiq.

Tadqiqotlarning nazariy va amaliy ahamiyati bilan shuni ta'kidlash kerakki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini Informatika va AT kursini o'qitishga samarali tayyorlash uchun dolzarb bo'lgan bir qator muammolar etarli darajada hal etilmagan. Ularga to'xtab o'tamiz:

- boshlang'ich informatika predmetini o'qitishga tegishli darajada kasbiy tayyorgarlikga ega bo'lgan mutaxassislar tomonidan, boshlang'ich ta'lim tizimini ta'minlash masalalarini ko'rib chiqishda yaxlit yondashuvlarga ehtiyojligi;

- boshlang'ich sinf o'qituvchilarining informatika fanini o'qitishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish samaradorligini ta'minlaydigan pedagogik sharoitlarni konkretlashtirish;

- boshlang'ich sinf o'qituvchilarini yangi davlat ta'lim standartlarini amalga oshirish sharoitida o'qitish darajasida ham, qayta tayyorlash darajasida ham informatika kursini o'qitishga tayyorlashning uslubiy tizimini rivojlantirish.

Hozirgi vaqtda boshlang'ich ta'limni raqamlashtirish sohasida mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha katta amaliy tajribalar to'planmoqda. O'rganilayotgan masalada boshlang'ich sinf o'qituvchilarini Informatika va AT ni o'qitishga tayyorlash muammosini quyidagi usullar bilan hal qilish taklif qilindi:

- pedagogik oliy ta'lim muassasalarida davlat malaka talablarini amalga oshirish doirasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga "Informatika" qo'shimcha mutaxassisligini olish imkoniyati bilan tegishli yo'nalishlarni tashkil etish;

- Informatika ixtisosligi asosida oliy ta'lim muassasalarida komponenti va tanlov kurslari doirasida "Boshlang'ich sinflarda Informatika va AT fanini o'qitish metodikasi" maxsus kursini joriy etish;

- boshlang'ich sinf o'qituvchilarini yoki informatika o'qituvchilarini pedagogik oliy ta'lim muassasalari yoki malaka oshirish institutlari asosida tegishli kurslardan foydalangan holda qayta tayyorlash, masalan, "Boshlang'ich ta'limda informatika va AT o'qitish metodikasi".

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining informatika kursini o'qitishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish natijasi va samaradorligi quyidagi pedagogik shartlar bilan belgilanadi:

- boshlang'ich sinf o'qituvchilarini axborot tayyorlashning mazmuni va tuzilishi tegishli mutaxassis modeli, shu jumladan bilim modeli va faoliyat modeli asosida qurilgan;

- o'qituvchilarga zarur pedagogik faoliyatni amalga oshirishga mos keladigan bilim, ko'nikma va malakalarning dolzarb to'plamini namoyon etish, o'quv jarayoniga maxsus tashkil etilgan fanlarni yoki tizimli yondashuv asosida belgilangan kurslarni kiritish bilan ta'minlanadi, bunda o'quv mazmuni va tuzilishini qurish uchun ishlab chiqilgan printsiplar (asosiylik, binar, uzluksizlik, murakkablik, modullik, fanlararo integratsiya, kasbiy faoliyatni modellashtirish, bilimlar modeli va axborot tayyorlash fanlari tizimining tuzilishini optimallashtirish, kasbiy faoliyatni bashorat qilish, o'z-o'zini o'qitish metodikasini o'zlashtirish, milliy-mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olish, andragogika) hisobga olinadi;

- boshlang'ich sinf o'qituvchilarini informatika kursini o'qitishga tayyorlash integral va kompleks xususiyatga ega;

- boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kursni o'qitishga tayyorlashning faol shakllari, usullari va vositalari, o'quv sharoitlari, talabalar kontingenti, tayyorgarlik va malaka oshirish jarayoniga standartlar va yondashuvlar bilan bog'liq bo'lgan oliy kasb-hunar maktabi va qo'shimcha ta'limning xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlatilgan;

- boshlang'ich sinf o'qituvchilarining taklif etilayotgan diagnostika vositalari asosida informatika kursini o'qitishga tayyorligini shakllantirish diagnostikasini amalga oshirish.

Kasbiy faoliyatga tayyorlik deganda biz o'zimizni ma'lum bir kasbiy faoliyatni amalga oshirishga qodir va tayyor deb hisoblaydigan va uni bajarishga intiladigan shaxsning sub'ektiv holatini tushunamiz.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining bizning tadqiqotimizda informatika kursini o'qitishga tayyorligi tegishli ehtiyojlar va shaxsiy fazilatlarning mavjudligi; boshlang'ich ta'limni raqamlashtirish jarayonini, shu jumladan mamlakatimizda amalga oshirish nazariyasi va metodologiyasini bilish; turli xil ta'lim paradigmalari asosida informatika kursini qurish va boshlang'ich ta'lim jarayoniga kiritish ko'nikmalari va malakalarining mavjudligi bilan belgilanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini metodik tayyorlash tizimi kelajakdagi o‘qituvchi boshlang‘ich ta‘limda informatika fanini o‘qitishda hozirgacha ishlab chiqilgan har qanday yondashuvni sifatli amalga oshirishga tayyor bo‘lishi uchun qurilishi kerak. Buning uchun kursning asosiy maqsadi va mazmunidan kelib chiqib, uning asosiy yo‘nalishlarini ajratib ko‘rsatish va talabalarni har bir yo‘nalishni amalga oshirishning uslubiy usullari bilan jihozlash maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar

1. Босова Л.Л. Развитие методической системы обучения школьников информатике и информационным младших школьников технологиям: Автореферат дис. ... доктора пед. наук.- Москва, 2010. - 47 с.
2. Ильясова З.К. Педагогик олий таълим муассаларида информатикани ўқитиш сифатини таъминлаш муаммолари // Физика-математика информатика. – Тошкент, 2018. – №5. – Б. 52-59
3. Литвинович (Пащенко) О.И. Методическая система подготовки учителей начальных классов к преподаванию пропедевтического курса информатики: Автореферат дис. ... канд. пед. наук.- Москва, 2007. - 25 с.
4. Пащенко О.И. Методические особенности подготовки будущих учителей начальных классов к преподаванию пропедевтического курса информатики // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2014. № 6